

ЯҚИН ЎТМИШДА ИНТЕРНЕТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ МУМКИН БЎЛГАН ТУРЛИ ХИЛ МУАММОЛАР ВА МУҚОБИЛ РИВОЖЛАНИШ ЙЎЛЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА БЕРИЛГАН БАШОРАТЛАР

Илхомбеков Жасурбек Илхомбек ўғли

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси

ORCID-0000-0002-9867-3363

E-mail: jafarbek22@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада бир неча йил аввал, яъни 2010-йил 25-августда Cisco ва Monitor Group консалтинг компаниясининг глобал бизнес тармоқлари бўлими “The Evolving Internet” (“Интернет Эволюцияси”) деб номланувчи эълон қилинган башоратлари қиёсий-ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган. Мақолада келтирилган тўрт хил моделнинг бугунги кунга келиб қайси жиҳатлари амалиётда ўз тасдиғини топганлигига алоҳида тўхталиб ўтилган. Шунингдек, келтирилган моделларнинг бугунги кун Интернет тармоғи фаолияти нуқтаи назаридан таҳлил қилинган ва ҳар бир моделга алоҳида тўхталиб, аввалги берилган башоратларнинг ҳозирда қайсилари амалиётда ўзини оқлагани ёки аксинча эканлигига алоҳида тўхталиб ўтилган. Мазкур башоратларнинг мақолада қиёсий-ҳуқуқий таҳлил қилиниши, яқин ўтмишда глобал тармоққа қандай ёндашилганлиги ва ҳозирда уларнинг қайсилари ўзини оқлаганлиги ҳамда шу орқали бизнинг келажакда ушбу тармоққа бўлган ишончимиз ёки ёндашишимизни шакллантиради.

Калит сўзлар: Давлат, Интернет, глобал, АҚШ, эволюция, ривожланиш, башорат, халқаро, .

Ҳозирги даврга келиб Интернет давлат, жамият ва шахсининг кундалик фаолияти давомида бевосита тўқнашадиган ҳамда турмуш тарзининг бир бўлагига айланишга улгурган техник тараққиёт маҳсулига айланди. Албатта, бугунги давр Интернетининг давлат, жамият ва шахс ҳаётида тутган ўрни билан бундан бир неча йиллар олдинги ўрни орасида жиддий тафовутлар мавжуд. Яқин ўтмишда ҳам Интернетнинг келажагига шубҳа билан қараганлар кўпчиликини ташкил қилган. Бу борада хатто изланишлар олиб борилган.

Хусусан, 2010-йил 25-августда Cisco ва Monitor Group консалтинг компаниясининг глобал бизнес тармоқлари бўлими “The Evolving Internet” (“Интернет Эволюцияси”) деб номланувчи башоратларини эълон қилдилар.¹ Ҳисоботда Бутунжаҳон Интернет эволюциясининг ҳаракатлантирувчи кучлари ва муаммолари таҳлил қилинган. Ушбу ҳисобот келгуси ўн беш йил ичида Интернет эволюциясини шакллантиради. Ҳисобот йил давомида ўтказилган тадқиқотлар, тўпланган маълумотлар ва суҳбатларга асосланган. Натижада, ушбу жараёнга таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли омилларни ҳисобга олган ҳолда, Интернет эволюциясининг потенциал йўллари батафсил баён этилган тўртта сценарий тузилади. Ушбу сценарийларнинг биринчиси Интернетнинг кенгайиши ва тарқалиши, инновацион маҳсулотлар ва хизматларни жорий этиш ҳақидаги одатий тушунчалардан келиб чиқади. Бироқ, бошқа учта сценарий уни шубҳа остига қўяди ва бизнес раҳбарлари ҳамда ҳукумат амалдорлари дуч келиши мумкин бўлган хавфлар ва юзага келадиган имкониятларга ишора қилади.²

¹ Қаранг: Электрон манба:

https://www.researchgate.net/publication/235280816_The_evolving_Internet_in_2025_Four_scenarios

² Қаранг: Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>

Ҳисоботда Интернет келажига сезиларли таъсир кўрсатадиган учта ноаниқлик гуруҳи тасвирланган:³

- Давлат ва хусусий секторнинг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари натижасида кенг полосали тармоқлар қурилиши қанчалик кенг ёки аксинча, чекланган бўлади?

- Техник соҳада сифатли ютуқлар бўладими ёки технология эволюцион тарзда ривожланадими?

- Ресурсларни талаб қиладиган дастурларга бўлган фойдаланувчининг талаби бир хил даражада тез суръатларда ривожланадими ёки бу суръат пасаядими?

Ҳисоботда 2025 йилгача Интернетнинг ривожланиши мумкин бўлган турли хил муаммолар ва муқобил ривожланиш йўллари хисобга олган ҳолда тўртта сценарий берилган:⁴

1) Интернет бутун сайёра бўйлаб тарқалиши ва ҳамма учун фойдаланиш имкониятининг мавжуд бўлиши билан боғлиқ бўлган **“Қулай модель”**. Технологиянинг ривожланиши тармоқ уланишлари ва қурилмаларини (тармоқларни кенгайтиришга ажратилган сармояларнинг чекланганига қарамай) тобора арзонлаштиради. Глобал тадбиркорлик ва шиддатли рақобат технологик асос ва жойлашувидан қатъий назар, бутун дунё бўйлаб мижозларнинг талаб ва истакларини тезда қондиришни таъминлайди;

2) **“Ноаниқ ўсиш модели”**, бу ерда индивидуал фойдаланувчилар ва корпоратив мижозлар Интернетга ишончли тарзда ёндаша олмайдилар. Доимий киберхужумлар хакерларга жуда катта дивидендлар олиб келади.

³ Қаранг: Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>

⁴ Қаранг: Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>

Хакерлик ҳужумларини тўхтатиш учун олиб борилган давлат органлари ва халқаро ташкилотларнинг саъй-ҳаракатлари самалари эмасдир. Чунки хакерларнинг фаолияти давлат томонидан олиб борилган профилактика тадбирларидан анча кучлидир. Ишончли альтернатив ечимлар пайдо бўлади, аммо уларнинг нархи жуда юқори бўлади.

3) “Амалга ошмаган умидлар модели”, “чекланган бюджетлар даври”нинг ўзига хос хусусиятлари туфайли, кўплаб мамлакатларда иқтисодий турғунлик Интернетнинг ривожланишини секинлаштирганда, технологик ютуқлар кузатилмайди. Бунинг натижасида иқтисодий қийинчиликларга қарши курашда ҳукуматлар протекционистик чораларга мурожаат қиладилар, бу эса вазиятни умумий иқтисодий нуқтаи назардан ҳам, тармоқ технологияларининг тарқалиши соҳасида ҳам оғирлаштиради.

4) Интернет ўз муваффақиятининг қурбонига айланиши билан боғлиқ бўлган “**Ноқулай модель**”. IP хизматларига талаб чексиз бўлиб қолмоқда, аммо тармоқ сигимининг етишмаслиги ҳамда вақти-вақти билан “тўсиқлар” пайдо бўлиши Интернетдан фойдаланиш умидлари ва ҳақиқати ўртасидаги фарқни келтириб чиқаради. Халқаро технология стандартларини қабул қилиш муваффақиятсизлик билан тугайди, чунки дунё АҚШнинг кўп йиллик технологик ҳукмронлигига қарши тура бошлайди.⁵

Ушбу ўринда ўтказилган сўровномаларга асосан берилган башоратларга бирма-бир тўхталиб, уларни таҳлил қилиб ўтсак.

Дастлаб, “**Ноаниқ ўсиш модели**”га тўхталсак. Ушбу башоратда келтирилганидек киберҳужумлар бугунги кунда ҳам учрамоқда. Бундан ташқари, хакерларнинг турли хил тармоқларга кириши, тармоқни бузиши ва зарар етказиш ҳолатлари амалиётда учраб турибди. Лекин, бу масаланинг бир томони, иккинчи томондан қаралганда эса киберҳужумлар ва

⁵ Қаранг: Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>

хакерларнинг тармоқларни бузишига қарши давлат органлари ва халқаро ташкилотлар жиддий ҳаракатлар олиб бориб, муаммога ечим топмоқдалар. Яъни, ушбу моделда келтирилганидек давлат органлари ва халқаро ташкилотларнинг саъй-ҳаракатлари кучсиз эмас, балки давлат томонидан олиб борилган профилактика тадбирлари анча самаралидир. Бунинг исботи ўлароқ бугунги Интернет фойдаланувчиларининг виртуал макондан фойдаланиш жараёнида унга нисбатан ишончларининг ортиб бораётганидан билиш мумкин.

“Амалга ошмаган умидлар модели”да келтирилганидек, бугунги кунда ҳам кўплаб давлатларда иқтисодий қийинчилик даври мавжуд бўлиб, ушбу ҳолатларни бартараф этиш мақсадида халқаро ҳамжамият томонидан муайян бир ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Лекин, бундай иқтисодий бўҳрон давлатларнинг технологик ривожланиши учун ҳеч қандай тўсик бўлмаслигини амалда кўриб турибмиз. Бунга асосий сабаб эса, бугунги кунда Интернет тармоғидан фойдаланиш қолган алоқа воситаларига нисбатан анча арзон ва қулайдир. Айнан шу сабабли ҳам ушбу башорат ўзини оқлади деб бўлмайди.

Навбатдаги башорат бу “**Ноқулай модель**” деб номланади. Дарҳақиқат, бугунги кунда IP хизматларига талаб чексиз ҳисобланади. Чунки, яшаётган асримиз техника-технология асри бўлгани учун ҳам ушбу илм-фан ютуғидан фойдаланмаслик нотўғри саналади. Лекин, тармоқ ушбу талабларни бугунги кунда тўлиқ қаноатлантормоқда. Интернетдан фойдаланишда бугунги кунда муаммо деярли йўқ. Сабаби эса Интернет бугун барча учун мулоқотнинг энг қулай ва оммабоп тури сифатида ўзини оқлади.

Башоратлар ичида ўзини оқлагани бу “**Қулай модель**” ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, бундан бир неча йил аввал, яъни 2010 йилда берилган башорат қайсидир маънода ўзини оқлади ва биз бунинг исботини бугунги кунда кўриб турибмиз. Юқорида келтирилган башоратлар орасида “**Қулай**

модель” деб номланувчи биринчи башорат бугунги виртуал оламнинг, яъни Интернет дунёсининг юзини кўрсатмоқда. Башорат қилинганидек, бугунги кунда Интернет бутун сайёра бўйлаб тарқалди ва барча учун фойдаланиш имконияти вужудга келди. Замонавий телекоммуникацион технологияларнинг ривожланиши эса тармоқ уланишлари ва қурилмаларини тобора арзонлашишига олиб келмоқда. Глобал тадбиркорлик ҳамда шиддатли рақобат технологик асос ва жойлашувидан қатъий назар, бутун дунё бўйлаб мижозларнинг талаб ва истакларини тезда қондиришни таъминламоқда. Ушбу жараёнларнинг барчаси кишилик жамиятининг тараққиётига ва ахборот алмашинувининг юқори босқичларига чиқиш имкониятини яратади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://www.researchgate.net/publication/235280816> The evolving Internet in 2025 Four scenarios
2. Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>
3. Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>
4. Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>
5. Как Интернет будет выглядеть в 2025 году // Электрон манба: <https://diapazon.kz/news/14984-kak-internet-budet-vygljadet-v-2025-godu>
6. Jasurbek, I. L. N. O. M. B. E. K. O. V. (2022). DEVELOPMENT TENDENCIES OF THE RIGHT TO RECEIVE INFORMATION IN THE VIRTUAL SPACE. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 17-22.

7. Ilkhombekov, J. (2022). THE ROLE AND ROLE OF THE MEDIA IN THE INFORMATION DISTRIBUTION PROCESS. Академические исследования в современной науке, 1(17), 80-84.

8. Илхомбеков, Ж. И. Ў. (2022). Ўзбекистон Республикаси қонунларида оммавий ахборот воситалари эркинлигини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари. Scientific progress, 3(4), 1068-1074.

9. ИЛХОМБЕКОВ, Ж. (2022). АХБОРОТ ТУШУНЧАСИ, МОҲИЯТИ, ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТИ ВА КАФОЛАТЛАРИ. ЮРИСТ АХБОРОТНОМАСИ, 2(6), 49-53.

10. Jasurbek, I. (2024). Comparative Legal Analysis of Reforms Conducted for the Development of the Information Sector in the New Uzbekistan. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 2(1), 72-81.

11. Jasurbek, I. (2024, February). Internet activity coordination organizations. In E Conference World (No. 4, pp. 158-166).